

WORKING PAPER

Das österreichische Innovationsparadoxon

Strategische Ansätze zur Reduzierung der Transferlücke und Weiterentwicklung des FTI-Systems

Alexandra Mazak-Huemer | Martin Wagner
DOI: 10.5281/zenodo.20704871
25. Juni 2026

Über dieses Dokument

Dieses Working Paper basiert auf einer Podiumsdiskussion des FORWIT vom 26. Mai 2026 und den Ergebnissen des FTI-Monitors 2026. Es versteht sich als Beitrag zu einer sachlichen Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, die sich für die Weiterentwicklung des österreichischen FTI-Systems stellen. Dazu ordnet es die Maßnahmen der Industriestrategie in eine systemische FTI-Logik ein und zeigt Ergänzungsbedarfe auf.

Abschnitt 3 gibt die Diagnose des österreichischen Innovationsparadoxons kurz wieder und präzisiert es. Die Abschnitte 4 und 5 fassen die bestehende Evidenz zu den analytisch zu trennenden Bereichen der Wissensproduktion und der Wissensverwertung zusammen. Abschnitt 6 widmet sich den strukturellen Ursachen des Innovationsparadoxons, also der Lücke im Transfer von Forschungsergebnissen in Verwertung und Wirkung, während Abschnitte 7 und 8 Impulse für die Weiterentwicklung des FTI-Systems geben. Die Befunde werden in diesem Sinne geprüft, wie weit sie im breiteren politischen Bewusstsein bereits aufgegriffen werden. Dazu wird die Industriestrategie Österreich 2035 (i.w.F. „Industriestrategie“; Republik Österreich, 2026) herangezogen, um die darin vorgesehenen Maßnahmen einzuordnen und verbleibende Umsetzungsbedarfe zu identifizieren.

1. Kurzfassung

Das Innovationsparadoxon beschreibt das Phänomen, dass Österreichs FTI-System hochwertiges Wissen produziert (starke F&E-Quote, enge Wissenschafts-Wirtschaft-Kooperationen), aber daran scheitert, dieses Wissen in marktfähige Innovationen, skalierbare Geschäftsmodelle und internationale Erfolge zu überführen. Diese Transferlücke entsteht nicht in der Wissensproduktion, sondern in der mangelnden Verwertung.

Ursachen der Transferlücke

- **Finanzierung:** Zu wenig Risikokapital (VC-Anteil nur 0,02 % des BIP, EU: 0,06 %) – besonders für Deep Tech, KI und Hardware.
- **Unternehmensstruktur:** KMU können Skalierung und Markteintritt nicht allein stemmen; fehlende Ankerunternehmen für Pilotkunden und Skalierung.
- **Regulierung:** Hohe Markteintrittsbarrieren (z. B. für wissensintensive Dienstleistungen) und langsame Genehmigungsverfahren.
- **Digitalisierung:** Geringe KI-Adoption in KMU (nur 28,7 %, Spitzenländer: ~37 %) und fehlende Umsetzungskompetenz.
- **Systemische Schwäche:** Forschung und Verwertung sind nicht durchgängig verknüpft – von der IP-Entscheidung bis zur Skalierung fehlen klare Pfade.

Die Industriestrategie bietet passende Hebel, um die Transferlücke zu schließen, lässt aber wichtige Umsetzungs- und Steuerungslücken offen. Entscheidend ist die kohärente Umsetzung: Forschung, Finanzierung, Regulierung und Skalierung müssen als durchgängiger Prozess gesteuert werden, damit aus Wissen tatsächliche Markt- und Skalierungserfolge entstehen.

2. Evidenzbasis und methodische Einordnung

Dieses Papier beruht auf drei Evidenzen: (i) den Ergebnissen der Analysen im FTI-Monitor 2026 (FORWIT, 2026), (ii) dem OECD Economic Survey Austria 2026 (OECD, 2026) und (iii) dem Transkript der FORWIT-Podiumsdiskussion Ende Mai 2026 zum Thema „Zwischen Stärken und Stillstand: Österreichs FTI-System im internationalen Vergleich“.

Der FTI-Monitor analysiert die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen FTI-Systems anhand von mehr als 200 Einzelindikatoren in 18 Bereichen. Die OECD Economic Survey Austria ergänzt die FTI-Perspektive um eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung. Die im Rahmen der Podiumsdiskussion von den Expert:innen geäußerten Stellungnahmen dienen der weiteren Einordnung und Kontextualisierung dieser empirischen Befunde.

3. Die Transferlücke – das österreichische Innovationsparadoxon

Österreich investiert viel in Forschung und Entwicklung, Wissenschaft und Wirtschaft kooperieren intensiv und es besteht eine solide industrielle Basis. Außerdem werden durchaus relevante, klassische Innovationsoutputs – etwa bei Patenten, Design, Exportqualität und komplexen industriellen Produkten – erzielt. Dass Österreich bei Design- und Patentanmeldungen gut abschneidet und Stärken in klassischer industrieller Kompetenz, Exportqualität, Systemintegration, Kooperation und inkrementeller Verbesserung vorweisen kann, bestätigt auch die OECD (OECD, 2026).

Das Innovationsparadoxon besteht darin, dass diese Stärken der Wissensproduktion aber nicht ausreichend in die Wissensverwertung – in neue Märkte, wachstumsstarke junge Unternehmen, skalierbare Geschäftsmodelle, erhöhte Produktivitätsdynamik, marktwirksame Neuheiten, wachstumsstarke junge Unternehmen, daten- und KI-getriebene Geschäftsmodelle und europäisch wie global skalierbare Wertschöpfung – übersetzt werden.

Auch in der Podiumsdiskussion wurde das defizitäre Verhältnis zwischen Wissensproduktion und Wissensverwertung anhand des FTI-Monitors deutlich gezeigt: Stark in der inkrementellen Weiterentwicklung komplexer Technologien in bestehenden industriellen Stärkefeldern, schwach darin, neue Technologiefelder, Geschäftsmodelle und wissensintensive Dienstleistungen rasch zu skalieren und damit strukturellen Wandel voranzutreiben.

Dementsprechend zählt die OECD Österreichs Leistungsfähigkeit in der Transformation von Forschungsergebnissen und innovierenden Aktivitäten in *new-to-market* und *new-to-firm innovations* zu den schwächsten innerhalb der EU (OECD, 2026). In ihrer gesamtwirtschaftlichen Untersuchung kommt sie darüber hinaus zu dem Schluss, dass Österreichs Produktivitätswachstum, Unternehmensdynamik und Wettbewerbsfähigkeit generell unter Druck stehen. Reformprioritäten sieht sie unter anderem in besseren Innovationsoutputs, schnellerer Digitalisierung, Sicherung kritischer Inputs, mehr Wettbewerb und geringere Barrieren für den Markteintritt.

Angesichts des Innovationsparadoxons ist die politische Frage nicht mehr, wie viele öffentliche Mittel für Forschung, Technologie und Innovation bereitgestellt werden, sondern welche zusätzlichen Wirkungen diese Mittel auslösen. Die intendierte Funktion der eingesetzten öffentlichen Mittel sollte gleichermaßen in der Wissensproduktion und in ihrer strategischen Wirkung verstanden werden, indem sie private Finanzierung mobilisieren, industrielle Nachfrage erhöhen, regulatorische Erprobung beschleunigen und die internationale Skalierung und Erschließung neuer Märkte ermöglichen – und dadurch Wertschöpfung generieren.

Eine solche Wirkungs- und Hebellogik wird mit der Industriestrategie grundsätzlich angesprochen. Die Strategie verbindet Schlüsseltechnologieförderung mit Pilotierung, Skalierung, privaten Investitionen, innovationsorientierter Beschaffung und regulatorischen Experimentierräumen (Republik Österreich, 2026, S. 9ff., 23-39, 77, 83f., 96ff.). Damit adressiert sie wesentliche Teile der diagnostizierten Transferlücke, offen bleibt allerdings, wie die einzelnen Instrumente ressort- und programmübergreifend gesteuert und an messbaren Transfer- und Skalierungsergebnissen ausgerichtet werden (Mazak-Huemer und Reinstaller, 2026).

4. Wissensproduktion: Solide Basis, aber begrenzte Dynamik

Österreichs Wissensproduktion ruht auf einer beachtlichen Ressourcenausstattung. Die F&E-Quote liegt bei 3,34 % des BIP bzw. rund € 17,6 Mrd. (Statistik Austria, 2026). Die öffentliche F&E-Finanzierung ist im internationalen Vergleich hoch, zugleich tragen Unternehmen einen hohen Anteil der F&E-Ausgaben. Diese Struktur ist eine Stärke, schafft aber auch Abhängigkeiten: Budgetdruck, steuerliche Förderabhängigkeit und Standortentscheidungen multinationaler Unternehmen wirken unmittelbar auf die Forschungs- und Innovationsleistung des Standorts (FORWIT, 2026).

Im Bildungs- und Talentbereich zeigt sich ein gemischtes Bild. Hochschulausgaben und wissenschaftliche Qualität sind solide, einzelne Institutionen und Felder erzielen hohe Sichtbarkeit, etwa bei der Einwerbung von ERC Grants. Gleichzeitig bleiben tertiäre Abschlussquoten, MINT-Dynamik, Frauenanteile in technischen Feldern und die Durchlässigkeit zwischen berufsbildender und akademischer Bildung strategische Engpässe. HTL-Absolvent:innen stärken kurzfristig den Arbeitsmarkt, ersetzen aber nicht automatisch den Aufbau tertiärer Forschungs- und Transferkapazität. (FORWIT, 2026, siehe

B.1 Tertiäre Bildung) Die Industriestrategie 2035 adressiert Teile dieses Engpasses mit MINT-Qualifizierung, neuen Lehrberufen entlang der Schlüsseltechnologien, stärkeren KI-Kompetenzen und internationaler Fachkräftegewinnung; die Durchlässigkeit in tertiäre Bildungswege bleibt jedoch weiter zu konkretisieren (Republik Österreich, 2026, S. 18, 38, 54ff.).

Diese Engpässe betreffen nicht nur das Bildungs- und Beschäftigungssystem. Sie begrenzen zugleich die Fähigkeit des FTI-Systems, wissenschaftliche Stärken in neuen Technologiefeldern auszubauen und in wirtschaftliche Anwendung zu überführen. In der Gesamtschau des FTI-Monitors spricht dies weniger für eine pauschale Ausweitung der Wissensproduktion als für eine gezieltere Ausrichtung von Kompetenzen und Ressourcen.

Österreich sollte daher seine Wissensproduktion strategisch ausrichten. Priorität sollten jene Felder erhalten, in denen hohe Wissensqualität, industrielle Anschlussfähigkeit, europäische Nachfrage und Skalierungschancen zusammentreffen. Dazu gehören insbesondere KI und Daten, Chips und Halbleiter, Photonik und Quanten, Advanced Manufacturing und Robotik, Energie- und Umwelttechnologien, Life Sciences, Mobilität, Raumfahrt und sicherheitsrelevante Systemtechnologien. Eine solche Prioritätensetzung würde sich weitgehend mit der Schlüsseltechnologieoffensive der Industriestrategie 2035 decken, die neun Felder definiert und den Innovationszyklus ausdrücklich bis zu industrieller Anwendung, Skalierung und Produktionsoptimierung umfasst (Republik Österreich, 2026, S. 23ff.).

5. Wissensverwertung: Transfer als Dynamikdefizit

Die Evidenz legt nahe, die Transferlücke präziser zu fassen, als dies derzeit in vielen Debatten geschieht, denn sie betrifft nicht nur den Technologietransfer von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Unternehmen, sondern die Dynamik des gesamten Unternehmenssystems selbst. Hochwertiges Wissen wird produziert und Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen funktionieren insbesondere in der frühen Phase gut. Im FTI-Monitor werden Kopublikationen zwischen Hochschulen und Unternehmen als Indikator für frühe Transferbeziehungen herangezogen – sie zeigen, dass Österreich nahe am Niveau der Innovation Leaders liegt und ähnlich wie Schweden über ein stark vernetztes Innovationsökosystem mit hoher KMU-Beteiligung verfügt.

Dennoch gelingen die Überführung in marktfähige Produkte, der Markteintritt, die Skalierung und das Wachstum junger Unternehmen wie auch die Verlagerung von Ressourcen in produktivere Bereiche nur in begrenztem Ausmaß (Janger u. a., 2025; FORWIT, 2026) und die kommerzielle Wirkung des erzeugten Wissens bleibt hinter den wissenschaftlichen und technologischen Stärken des Standorts zurück. Eine marktbezogene Perspektive auf diese Entwicklung liefert der Innovationsumsatz der KMU. Der entsprechende Eurostat-Indikator erfasst jene Umsätze, die mit tatsächlich am Markt eingeführten innovativen Produkten erzielt werden, und gibt dadurch Hinweise darauf, in welchem Ausmaß Innovationen wirtschaftlich verwertet werden (FORWIT, 2026, siehe B.3 Unternehmens-FTI). Die Zeitreihe zeigt, dass der Innovationsumsatz um über 2 Prozentpunkte und damit unter das Niveau von 2014 (Beginn der Zeitreihe) gesunken ist – ein Indiz für die Wirkungslücke zwischen Wissensentstehung und Markterfolg.

Die OECD bestätigt diese Diagnose mit Daten zur Unternehmensdynamik. So sank in den vergangenen zwei Jahrzehnte etwa die Eintrittsrate von Firmen um rund zwei Prozentpunkte, der Anteil neuer Unternehmen an den bestehenden um rund vier Prozentpunkte (OECD, 2026). Dieser Rückgang der Firmeneintritte und -austritte – insbesondere im Dienstleistungssektor –, gepaart mit der schwachen Reallokation von Arbeit und Kapital und dem niedrigen Beschäftigungswachstum junger Firmen zeigen, dass Österreich nicht nur ein Transferproblem an Hochschulen hat, sondern auch ein Erneuerungsproblem der Unternehmenslandschaft.

Daraus folgt die Notwendigkeit einer klaren Prioritätensetzung: Transferpolitik muss insbesondere jene Übergänge stärken, an denen Wissen in marktfähige Anwendungen und skalierbare Geschäftsmodelle überführt wird. Dazu zählen Gründungen, geeignete IP- und Beteiligungsmodelle, Prototypen, Pilot- und Erstkunden, regulatorische Erprobung, erste Serien und Wachstumskapital genauso wie internationale Vertriebswege und Managementkompetenzen. Ein Transferprogramm, das Forschung finanziert, aber Nachfrage, Anschlussfinanzierung und einen belastbaren Weg in den Markt nicht ausreichend berücksichtigt, bleibt aus transferpolitischer Sicht unvollständig und entfaltet nur begrenzte wirtschaftliche Wirkung.

Ein zentraler Hebel an der Schnittstelle zwischen Erprobung, Markteinführung und Skalierung ist die innovationsorientierte öffentliche Beschaffung. Mit einem jährlichen Beschaffungsvolumen von rund € 70 Milliarden verfügt die öffentliche Hand über eine erhebliche Potenzial zur nachfrageseitigen Marktgestaltung. Sie kann als Erst- und Referenzkunde auftreten, Marktunsicherheit reduzieren, die Erprobung und Markteinführung neuer Lösungen ermöglichen und Unternehmen bei der Skalierung unterstützen. Voraussetzung dafür sind transparente und wettbewerbliche Verfahren, funktionale Leistungsanforderungen, eine innovations- und KMU-gerechte Aufteilung der Aufträge in Lose sowie eine verbindliche Wirkungsmessung. Die öffentliche Beschaffung sollte die private Nachfrage nicht ersetzen, sondern als Impulsgeber für die Entstehung von Leitmärkten und die Mobilisierung zusätzlicher privater Investitionen wirken.

Die Industriestrategie Österreich 2035 folgt in wesentlichen Teilen einem solchen holistischeren Zugang. Sie stärkt Technologietransfer und Spin-offs in den Leistungsvereinbarungen der Universitäten, entwickelt die CDG weiter, richtet die COMET-Zentren stärker auf Verwertung, Umsetzung und Skalierung aus und unterstützt den Aufbau von Technologie-Ökosystemen und Clustern in den Schlüsseltechnologie- und Stärkefeldern. Zugleich verankert sie die öffentliche Beschaffung als Instrument der Innovations- und Industriepolitik: Ein Aktionsplan, Challenge-Verfahren und die gezielte Nachfrage nach Schlüsseltechnologien sollen Leitmärkte schaffen sowie die Markteinführung und Skalierung innovativer Lösungen unterstützen. Auch digitale Souveränität und Kreislaufwirtschaft werden mit öffentlicher Beschaffung verknüpft. Der wesentliche Ergänzungsbedarf liegt daher weniger in zusätzlichen Einzelinstrumenten als in ihrer Verbindung zu durchgängigen Marktpfaden – von standardisierten IP- und Beteiligungsentscheidungen über Prototypen, Pilot- und Erstkunden bis zu Anschlussfinanzierung und Wachstumskapital (Republik Österreich, 2026, S. 11f., 21, 28, 36ff., 45, 67f. und 82ff.).

Ein weiterer Aspekt der Wissensverwertung, bei dem Österreich vergleichsweise gut abschneidet, ist das technologische Upgrading bestehender Strukturen (FORWIT, 2026, siehe B.3 Unternehmens-FTI), also die Aufwertung bestehender Produkte, Produktionsprozesse und Anlagen etwa durch KI- oder IoT-Technologien, Automatisierung und neue Materialien, um Qualität, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Diese Stärke beruht auf einer breiten und diversifizierten industriellen Basis mit besonderen Kompetenzen im Maschinenbau, in Produktionstechnologien, in der Automotive-Zulieferindustrie, in Umwelttechnologien und in der Integration hochtechnologischer Komponenten. Genau diese Stärke verfestigt aber auch bestehende Pfadabhängigkeiten, während die globale Nachfrage und die Wertschöpfungsdynamik in diesen etablierten Kernbranchen abflachen und neue Wertschöpfungsfelder wie KI, Dateninfrastruktur, Plattformen, Halbleitern, Photonik, Raumfahrt, Life Sciences oder Green Tech schneller wachsen. Das Upgrading bestehender Strukturen muss deshalb stärker mit Diversifizierung und dem Aufbau neuer Geschäftsmodelle verbunden werden. Innovationsorientierte öffentliche Beschaffung kann dabei als Brücke wirken, indem sie neue Anwendungen in etablierten Branchen ermöglicht und zugleich Referenzmärkte für neue Anbieter schafft.

6. Strukturelle Ursachen der Transferlücke

Die österreichische Transferlücke ist, wie bisher deutlich gemacht wurde, nicht auf ein einzelnes Defizit zurückzuführen, sondern entsteht aus dem systemischen Zusammenwirken mehrerer struktureller Faktoren, die einen wirksamen Transfer von Forschungsergebnissen in Verwertung und Wirkung hemmen. Auch diesbezüglich kann festgestellt werden, dass in der Industriestrategie einige dieser Ursachen angesprochen werden. In diesem Abschnitt wird deshalb zwischen strategisch abgedeckten Ansatzpunkten und verbleibenden Umsetzungs- und Governance-Lücken unterschieden.

6.1. Finanzierung: Hohe Förderintensität, begrenztes Risiko- und Wachstumskapital

Österreichs Unternehmensfinanzierung ist stark banken- und fremdkapitalorientiert und für risikoreiche Wachstums- und Skalierungsphasen nur begrenzt geeignet. Weiterhin dominieren Bankinstrumente, während Venture-Capital-Investitionen 2024 lediglich rund 0,02 % des BIP ausmachten – selbst der EU-Durchschnitt liegt bei rund 0,06 % (OECD, 2026). Gerade Deep Tech, KI, Hardware, Life Sciences und industrielle Plattformen benötigen jedoch langfristiges, risikofähiges Eigenkapital. Wie schwierig allerdings das Anheben der VC-Investitionen ist, zeigt das Monitoring des Ziels der FTI-Strategie 2030, die VC-Investitionen auf 0,1 % des BIP zu heben: Seit rund zwanzig Jahren verharret das Volumen jedoch bei durchschnittlich 0,02 % (FORWIT 2026, siehe Ziel der FTI-Strategie 2030 „VC-Investitionen auf 0,1 % des BIP heben“).

Die Industriestrategie adressiert den unterentwickelten Kapitalmarkt und den Mangel an Wachstumskapital mit den Zielen, den Venture-Capital-Investitionen gemessen am BIP bis 2035 zu verdreifachen, und dafür mit dem „rot-weiß-roten Standortfonds“ eine Fund-of-Funds-Struktur mit öffentlichem Ankerinvestment, unabhängigem Management und der Bündelung privaten Kapitals zu etablieren. Ein Scale-up-Fonds soll Anfang 2027 operativ sein. Ergänzend sollen Garantien, Haftungen, Nachrangdarlehen und gegebenenfalls Beteiligungen stärker genutzt werden (Republik Österreich, 2026, S. 19, 21, 100ff.). Damit ist der Grundansatz zwar weitgehend abgedeckt, weiter zu präzisieren sind allerdings und insbesondere private Hebelziele, Deep-Tech-Spezialisierung, die Mobilisierung institutioneller Investoren und grenzüberschreitende Co-Investments.

6.2. Unternehmensstruktur: KMU-Stärke ohne ausreichend skalierende Anker

Österreichs KMU-Struktur punktet mit Flexibilität, Spezialisierung, Exportorientierung und einer engen Vernetzung mit Forschungseinrichtungen. Sie ist aber auch eine Skalierungsgrenze. Viele KMU können wissenschaftliche Vorleistungen und riskante Produktentwicklung nicht aus eigener Kraft finanzieren. Sie benötigen Kooperationen mit Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, spezialisierten Investoren und größeren industriellen Erstkunden.

Die Industriestrategie greift diese Ankerlogik mit einem FFG-Schlüsseltechnologieprogramm für Leitbetriebe und dem Aufbau von Ökosystemen, Innovation Hubs und Clustern auf. Ziele sind die nationale und internationale Vernetzung von Forschenden, Startups, KMU und Industrie sowie die Unterstützung der Integration von Schlüsseltechnologien in industrielle Kernprozesse und skalierbare Geschäftsmodelle (Republik Österreich, 2026, S. 9ff, 28ff). Damit ist die Ankerfunktion konzeptionell abgedeckt. Österreich braucht allerdings keine politisch ausgewählten „National Champions“, sondern wettbewerblich ausgewählte Unternehmen und Konsortien, die als Lead Customers, Systemintegratoren und europäische Scale-up-Anker wirken können. Auswahlkriterien, Co-Finanzierung, Meilensteine und Exit-Regeln sollten transparent und technologieoffen gestaltet sein (Mazak-Huemer und Reinstaller, 2026).

6.3. Regulierung und Wettbewerb: Unterschätzte Transferengpässe

Transfer scheitert nicht nur an Finanzierung oder fehlender Skalierung, sondern auch an regulatorischen Hürden. Die OECD weist darauf hin, dass Österreich bei der Produktmarktregulierung über dem OECD-Durchschnitt liegt und insbesondere bei Dienstleistungen und beruflichen Zugangsvoraussetzungen vergleichsweise hohe Markteintrittsbarrieren aufweist. Gerade wissensintensive Dienstleistungen – etwa Engineering, Software-, Daten- und Beratungsleistungen – sind jedoch zentrale Transmissionskanäle zwischen Forschung, Innovation und Markt. Werden Gründungen, Wachstum und Markteintritt erschwert, verlangsamt sich die wirtschaftliche Verwertung von Wissen. (FORWIT, 2026; OECD, 2026)

Regulatorische Reformen sind daher auch FTI-Politik. Diese Richtung ist in der Industriestrategie 2035 deutlich verankert: vorgesehen sind ein Schlüsseltechnologiebeschleunigungsgesetz mit Fast-Track-Verfahren, One-Stop-, No-Stop- und Once-Only-Verfahren, die Digitalisierung von Förder- und Genehmigungsprozessen sowie regulatorische Experimentierräume für Schlüsseltechnologien (Republik Österreich, 2026, S. 11f., 27f., 39, 59f, 74, 98f.). Damit ist ein wesentlicher Teil des Handlungsbedarfs abgedeckt. Ergänzend sollten klare Entscheidungsfristen, Genehmigungsfiktionen („Silence is consent“) bei risikoarmen Verfahren und systematische Wettbewerbschecks für neue Regelungen geprüft werden, ohne Qualitäts-, Sicherheits- oder Verbraucherschutzstandards zu schwächen.

6.4. Digitalisierung und KI: Umsetzungskapazität als Engpass

Digitalisierung und KI sind nicht nur ein eigenes Technologiefeld, sondern die zentrale Produktivitätsinfrastruktur moderner Innovation. Die Evidenz des FTI-Monitors zeigt, dass Österreich bei fortgeschrittenen digitalen Kompetenzen, IKT-Absolvent:innen und KI-Adoption hinter führenden Ländern zurück liegt. Der Anteil der IKT-Absolvent:innen beträgt 3,5 %, während die drei diesbezüglich führenden Vergleichsländer Irland, Finnland und Estland im Durchschnitt rund 9,5 % erreichen. Hinsichtlich der Nutzung von KI-Technologien lässt sich feststellen, dass im Jahr 2025 über alle KMU mit 10 bis 249 Beschäftigten hinweg der Anteil laut FTI-Monitor bei 28,7 % lag. Die höchsten Werte erzielen Dänemark, Finnland und Schweden mit rund 37 % (Statistik Austria, 2025; FORWIT, 2026, siehe C.1 Digitalisierung und B.3 Unternehmens-FTI).

Eine wesentliche Ursache der Transferlücke ist die unzureichende digitale Umsetzungskapazität vieler Unternehmen. Forschungsergebnisse werden häufig nicht schnell genug in datenbasierte Produkte, digitale Dienstleistungen, automatisierte Prozesse und KI-gestützte Geschäftsmodelle überführt. Die Industriestrategie definiert KI und Dateninnovation als Schlüsseltechnologie und soll digitale und KI-Kompetenzen fördern, Cloud- und Rechenzentrumsinfrastruktur ausbauen und die Industrie an die AI Factory (AI:AT) anbinden (Republik Österreich, 2026, S. 11, 24, 46, 57, 72f., 85f.). Es werden also Infrastruktur und Zugang abgedeckt, Ergänzungsbedarf besteht bei der Umsetzung in Unternehmen: Management- und Digitalkompetenzen, Datenintegration, Cybersecurity, KI-Audits, sektorale Demonstratoren und die Entwicklung tragfähiger Geschäftsmodelle.

6.5. Resilienz: Lieferketten, Rohstoffe und Energie als Innovationsaufgabe

Österreichs industrielle Stärke ist eng mit globalen Wertschöpfungsketten verbunden. Diese Offenheit ist ein Vorteil, erhöht jedoch die Vulnerabilität gegenüber externen Schocks, geopolitischen Entwicklungen und Störungen internationaler Lieferketten. Laut OECD werden rund 8 % der österreichischen Vorleistungen als moderat oder hoch kritisch eingestuft. Zudem weisen sie eine hohe Lieferantenkonzentration auf – rund 53 % dieser Inputs stammen aus lediglich drei Herkunftsländern (OECD, 2026). Die Industriestrategie adressiert diesen Befund mit Maßnahmen zugunsten heimischer und europäischer Rohstoffquellen, strategischen Reserven, Lieferantendiversifizierung, Recycling- und Sub-

stitutionsforschung, digitalen Ressourcenplattformen und europäischen Wertschöpfungsketten (Republik Österreich, 2026, S. 11, 18, 64ff., 82, 88).

Zudem werden in der Industriestrategie Energie- und Umwelttechnologien ausdrücklich zu den neun Schlüsseltechnologie- und Stärkefeldern gezählt und mit der Transformations- und Skalierungsagenda verbunden (Republik Österreich, 2026, S. 18, 26, 34f, 64ff, 82f.). Damit ist die strategische Richtung weitgehend abgedeckt. Ergänzend braucht es ein Monitoring für kritische Inputs, regelmäßige Lieferketten-Stresstests und eine systematische Verknüpfung der Ergebnisse mit FTI-Portfolios.

Darüber hinaus sind Umwelt- und Energietechnologien nicht nur für die Erreichung klima- und umweltpolitischer Ziele relevant, sondern auch ein wirtschaftliches Stärkefeld mit erheblichen Marktchancen. Österreich verfügt hier über eine solide technologische und industrielle Ausgangsbasis. Diese Stärke ist jedoch kein Selbstläufer: Der FTI-Monitor 2026 weist bei den öffentlichen F&E-Budgetzuweisungen für Energie und Umwelt einen rückläufigen Trend aus – sowohl gemessen am BIP als auch an ihrem Anteil an den gesamten staatlichen F&E-Budgetzuweisungen (GBAORD). Umso wichtiger ist es, die bestehenden Kompetenzen weiterzuentwickeln, mit Daten, KI, Automatisierung und Systemintegration zu verbinden und in marktfähige Lösungen für internationale Wachstumsmärkte zu überführen (FORWIT, 2026, siehe C.2 Umwelt und Klima).

7. Zielbild: Von der Förder- zur Mobilisierungslogik

Für Österreich ist, wie bereits gezeigt, nicht allein entscheidend, wie viel Forschung finanziert wird, sondern wie erfolgreich Wissen in Wirkung und Outcome übersetzt wird. Maßgeblich sind daher marktwirksame, skalierbare Innovationen, innovationsgetriebenes Unternehmenswachstum, die Mobilisierung privaten Kapitals, die breite Nutzung digitaler Schlüsseltechnologien und die Fähigkeit zur internationalen Skalierung.

Die öffentliche Hand bleibt ein zentraler Akteur, ihre Rolle soll jedoch stärker mobilisierend wirken. Angesichts knapper öffentlicher Ressourcen sollte sie nicht allein zusätzliche Förderung bereitstellen, sondern die öffentlichen Mittel gezielt als Hebel einsetzen: für private Co-Investitionen, missionsorientierte Beschaffung, regulatorische Erprobungsräume, strategische Infrastrukturen und den Aufbau von Talenten und Kompetenzen. Die Industriestrategie setzt mit dem Standortfonds, Garantien, innovationsorientierter Beschaffung, regulatorischen Sandboxes, dem Schlüsseltechnologie-Standortpaket und der Nutzung europäischer Programme wichtige Schritte in diese Richtung (Republik Österreich, 2026, S. 27f., 83ff., 100ff.).

Österreich braucht dazu kein importiertes Innovationsmodell, sondern die fokussierte, zielorientierte Weiterentwicklung seines eigenen. Aufbauend auf einer starken KMU- und Mittelstandsstruktur, einer breiten industriellen Basis und leistungsfähigen Forschungsinstitutionen sollten europäische Skalierung, private Risikokapitalmärkte, industrielle Leitmärkte, Ankerunternehmen und strategische Technologiefelder stärker in den politischen Mittelpunkt rücken. Das bedeutet im eigenen Interesse aber auch, sich auf europäischer Ebene für die Vollendung des Binnenmarktes – Stichwort Kapitalmarktunion – engagiert einzusetzen, um die Potenziale wirklich realisieren zu können.

Die in der Industriestrategie vorgesehenen Instrumente müssen also über den Innovationszyklus hinweg verbunden, an gemeinsamen Wirkungsindikatoren ausgerichtet und regelmäßig auf die Entwicklung zusätzlicher privater Investitionen, Markteinführungen und Skalierungserfolg überprüft werden.

8. Hebel: Anschluss an die Industriestrategie Österreich 2035

Die nachfolgende Tabelle verdichtet die Befunde des FTI-Monitors 2026, der OECD und der Podiumsdiskussion zu zehn strategischen Hebeln für die Weiterentwicklung des österreichischen FTI-Systems (Spalte 1). Die Hebel sind keine wörtliche Übernahme aus einem einzelnen Quelldokument, sondern eine analytische Synthese der o.s. Diagnose. Anschließend wird eingeordnet, in welchem Umfang sie in der Industriestrategie Österreich 2035 (in der Tabelle „ISÖ2035“) bereits strategisch verankert (Spalte 2) und welche Maßnahmen dafür vorgesehen sind (Spalte 3). Diese Einordnung bezieht sich ausschließlich auf den Inhalt des Strategiedokuments und nicht auf den tatsächlichen Umsetzungsstand oder die bisher erzielten Wirkungen. Schließlich werden Ergänzungen und Verbindungen angeführt, die erforderlich sind, um die Maßnahmen der Industriestrategie über den gesamten Innovationszyklus hinweg kohärent umzusetzen und an messbaren Transfer-, Skalierungs- und Produktivitätswirkungen auszurichten (Spalte 4).

Die Tabelle zeigt, dass keiner der identifizierten Hebel in der Industriestrategie völlig unberücksichtigt bleibt. Besonders weitgehend abgedeckt sind die Fokussierung auf Schlüsseltechnologien, innovatorientierte öffentliche Beschaffung, regulatorische Erprobungsräume, Scale-up-Finanzierung, Talententwicklung und die Stärkung wirtschaftlicher Resilienz. FTI-systemischer Konkretisierungs- und Umsetzungsbedarf besteht insbesondere bei standardisierten Spin-off- und IP-Prozessen, der unternehmensnahen Umsetzung von KI und Dateninnovation, der Mobilisierung institutionellen privaten Kapitals und der verbindlichen Verknüpfung von Monitoring, Programmsteuerung und Budgetentscheidungen.

Tabelle: FTI-politische Hebel und ihre Abdeckung in der Industriestrategie Österreich 2035

Hebel	Abdeckung in der ISÖ2035	Maßnahmen der ISÖ2035	FTI-systemischer Konkretisierungs- und Umsetzungsbedarf
1. Deep-Tech- und Scale-up-Finanzierung	weitgehend	Verdreifachung des Venture-Capital-Anteils; Rot-Weiß-Roter Standortfonds und ab 2027 operativer Scale-up-Fonds als Fund-of-Funds mit öffentlichem Ankerinvestment und Mobilisierung privaten Kapitals; ergänzend Garantien, Haftungen und Investitionsanreize.	Quantifizierte private Hebelziele, unabhängige Fonds-Governance und ein klares Deep-Tech- und Growth-Mandat festlegen; institutionelle Investoren sowie grenzüberschreitende Co-Investments mobilisieren; Meilensteine, Zusatznutzen und Exit-Regeln verbindlich definieren.
2. Transfer-Fast-Track für Spin-offs	teilweise	Technologietransfer und Spin-off-Maßnahmen in Universitäts-Leistungsvereinbarungen; Stärkung von CDG und COMET, Spin-off Fellowships, Preseed- und Seedfinanzierung, Shared Lab Spaces, marktnahe Förderung, IP-Maßnahmen.	Bundesweit standardisierte IP- und Beteiligungsmodelle, verbindliche Entscheidungsfristen, Gründer:innen-Leave und Validierungsmittel ergänzen; einen durchgängigen Pfad von Forschung und IP-Entscheidung über Prototyp und Pilotkunde bis zu Anschlussfinanzierung und Gründung organisieren.
3. Innovationsorientierte Beschaffung und Leitmärkte	weitgehend	Aktionsplan für strategische und innovationsfördernde öffentliche Beschaffung, Challenge-Modell, Beschaffung von Schlüsseltechnologien sowie Nutzung öffentlicher Aufträge zur Unterstützung von Leitmärkten und Skalierung.	Konkrete Nachfrageziele, Budgets und Verantwortlichkeiten festlegen; Beschaffungskompetenz in öffentlichen Stellen ausbauen; FTI-Programme, Reallabore, Erstkunden und Scale-up-Finanzierung systematisch koppeln; Markteinführung und Skalierung als Wirkungsgrößen messen.
4. Regulatorische Sandboxes und Genehmigungsbeschleunigung	weitgehend	Schlüsseltechnologie-Beschleunigungsgesetz mit Fast-Track-Verfahren und Fristen; One-Stop-, No-Stop- und Once-Only-Verfahren; Digitalisierung von Förder- und Genehmigungsprozessen sowie regulatorische Experimentierräume.	Ressortübergreifende Verfahrensstandards und klare Zuständigkeiten schaffen; Erkenntnisse aus Sandboxes verbindlich in Regulierung überführen; Genehmigungsfiktionen bei risikoarmen Verfahren und systematische Wettbewerbschecks prüfen, ohne Schutzstandards zu schwächen.
5. KI- und Datenadoption in KMU und Industrie	teilweise	KI und Dateninnovation als Schlüsseltechnologie; digitale Souveränität, Cloud- und Rechenzentrumsinfrastruktur, digitale und KI-Kompetenzen sowie enge Industrieanbindung der AI Factory.	Unternehmensnahe Umsetzung stärken: Datenreife- und KI-Audits, Managementprogramme, Cybersecurity, Datenintegration, sektorale Demonstratoren und Implementierungsinstrumente; messbare Adoptions- und Produktivitätsziele insbesondere für KMU definieren.
6. Mobilisierung privaten Risiko- und Wachstumskapitals	teilweise	Standortfonds, Garantien, Haftungen, Nachrangdarlehen und gegebenenfalls Beteiligungen; Mitarbeiter:innenbeteiligung für Start-ups sowie Bekanntheit zur Vertiefung des österreichischen und europäischen Kapitalmarkts.	Neben öffentlichen Ankern auch Business Angels, Stiftungen, Familienunternehmen sowie Pensions- und Versicherungsvermögen mobilisieren; Rahmenbedingungen für Eigenkapital und Beteiligungen kohärent weiterentwickeln; Crowd-in, Zusatznutzen und langfristige private Kapitalbindung messen.

Hebel	Abedeckung in der ISÖ2035	Maßnahmen der ISÖ2035	FTI-systemischer Konkretisierungs- und Umsetzungsbedarf
7. Strategische Technologiefelder und europäische Skalierung	weitgehend	Neun Schlüsseltechnologie- und Stärkefelder, rund 2,6 Mrd. Euro FTI-Pakt-Mittel bis 2029, Mission Statements für Agenturen, FFG-Schlüsseltechnologieprogramm, Ökosysteme und Cluster, Pilotanlagen sowie europäische Initiativen und IPCEI.	Eine ressortübergreifende Portfolio-Governance mit transparenten Auswahl-, Review- und Exit-Kriterien etablieren; kritische Masse je Feld sichern; Forschung, Pilotierung, Produktion, Export und europäische Programme zu durchgängigen Skalierungspfaden verbinden.
8. Talent- und Durchlässigkeitsoffensive	weitgehend	Steigerung der MINT-Graduierten, höhere Frauenanteile, neue Lehrberufe entlang der Schlüsseltechnologien, digitale und KI-Kompetenzen, HTL-Reformen, Weiterbildung sowie erleichterte Gewinnung internationaler Fachkräfte.	Durchlässige Übergänge zwischen beruflicher und tertiärer Bildung ausbauen, insbesondere HTL-/VET-to-tertiary-Pfade; Kompetenzen für Gründung, Transfer und Skalierung systematisch verankern; Gewinnung und Verbleib internationaler Talente anhand klarer Indikatoren steuern.
9. Resilienz und kritische Inputs	weitgehend	Nutzung heimischer und europäischer Rohstoffe, strategische Reserven, Diversifizierung, Substitutions- und Materialforschung, Recycling- und Aufbereitungscluster, digitale Ressourcenplattformen sowie europäische Wertschöpfungsketten.	Ein Critical-Inputs-Observatorium mit einheitlicher Datenbasis, regelmäßigen Lieferketten-Stresstests und klaren Aktualisierungszyklen aufbauen; Ergebnisse verbindlich in Technologieportfolios, Ausschreibungen und Infrastrukturentscheidungen einspeisen.
10. Wirkungsorientierte FTI-Governance	teilweise	KPI-basiertes Monitoring entlang der sechs strategischen Ziele, jährlicher Umsetzungsbericht, Task Force Industrie, Wettbewerbsfähigkeitsradar des Produktivitätsrats und externe Evaluierung alle drei Jahre.	Eine gemeinsame Indikatorarchitektur mit dem FTI-Monitor schaffen und Monitoring verbindlich mit Programm-, Portfolio- und Budgetsteuerung sowie Spending Reviews verknüpfen; Verantwortlichkeiten, Anpassungsmechanismen und Exit-Entscheidungen festlegen und den Zusatznutzen stärker erfassen.

Quelle: Eigene Darstellung und analytische Synthese auf Grundlage FORWIT 2026, OECD 2026 und der FORWIT-Podiumsdiskussion vom 26. Mai 2026; Abgleich mit der Industriestrategie Österreich 2035 (Republik Österreich, 2026) sowie der Pressekonferenz zur Bilanz über ein halbes Jahr Industriestrategie Österreich 2035 (BM Hattmannsdorfer u. a., 2026).

9. Schlussfolgerung: Stärken nutzen, Umsetzung verbinden, Wirkung erhöhen

Österreich verfügt über ein leistungsfähiges Forschungs-, Technologie- und Innovationssystem. Seine Stärken liegen in einer hohen F&E-Intensität, einer breiten industriellen Basis, leistungsfähigen Forschungseinrichtungen und etablierten Kooperationsstrukturen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Die zentrale Schwäche liegt an den Übergängen zu Markteinführung, privater Finanzierung, Unternehmenswachstum und internationaler Skalierung (FORWIT, 2026).

Die Industriestrategie Österreich 2035 greift diese Diagnose in wesentlichen Teilen auf. Sie adressiert Schlüsseltechnologien, Technologietransfer, Spin-offs, Scale-up-Finanzierung, innovationsorientierte Beschaffung, regulatorische Experimentierräume, digitale Souveränität, Fachkräfteentwicklung, Resilienz und Monitoring (Republik Österreich, 2026, S. 9ff, 21-39, 83ff., 96ff.). Der Abgleich in Kapitel 8 zeigt: Kein zentraler Hebel bleibt strategisch völlig unberücksichtigt. Allerdings gewährleistet strategische Verankerung allein noch keine kohärente Umsetzung und keine zusätzliche wirtschaftliche Wirkung.

Mit der Industriestrategie liegt ein umfassender politischer Rahmen vor. Nun geht es um die nächste Entwicklungsstufe des österreichischen FTI-Systems: Die bestehenden Strukturen, Programme und Instrumente müssen so weiterentwickelt werden, dass Forschung, Transfer, Finanzierung, Nachfrage, Regulierung und Skalierung nicht länger weitgehend getrennt voneinander gesteuert werden, sondern entlang eines durchgängigen Innovationszyklus zusammenwirken. Die Weiterentwicklung des FTI-Systems ist daher eine wesentliche Voraussetzung für deren Wirksamkeit.

Daraus ergibt sich der Bedarf nach einer verbindlichen FTI-systemischen Umsetzungs- und Steuerungsarchitektur. Das vorliegende Papier formuliert dafür eine Perspektive, die die vorgesehenen Instrumente von Forschung und IP-Entscheidungen über Prototypen, Pilot- und Erstkunden bis zu Wachstumskapital, Produktion und europäischer sowie internationaler Skalierung verbindet. Erforderlich sind klare Verantwortlichkeiten, definierte Schnittstellen zwischen Ressorts und Agenturen, priorisierte Zeitpläne und eine gemeinsame, ressortübergreifende Portfoliosteuerung.

Die Weiterentwicklung des FTI-Systems erfordert zugleich einen deutlich besseren Übergang von einer primär input- und projektorientierten Förderlogik zu einer Mobilisierungs- und Wirkungslogik. Öffentliche Mittel und Programme sind nicht allein danach zu beurteilen, wie viele Mittel eingesetzt oder Projekte gefördert werden, sondern danach, ob sie zusätzliche private Investitionen, innovationsorientierte Nachfrage, schnellere Markteinführungen, wachsende Unternehmen, Produktivitätsfortschritte und internationale Skalierung auslösen. Monitoring und Evaluierung müssen deshalb verbindlich auf Programmgestaltung, Prioritätensetzung, Budgetentscheidungen und gegebenenfalls auf die Beendigung wenig wirksamer Instrumente zurückwirken.

Österreich sollte dafür nicht versuchen, ein fremdes Innovationsmodell zu übernehmen. Die Weiterentwicklung des FTI-Systems sollte vielmehr ganz bewusst auf der bestehenden KMU- und Mittelstandsstruktur, der breiten industriellen Basis und den leistungsfähigen Forschungsinstitutionen aufbauen. Die Industriestrategie 2035 stellt dafür den politischen Rahmen bereit. Die zentrale Aufgabe der kommenden Jahre besteht nun darin, das FTI-System so weiterzuentwickeln, dass die bestehenden und geplanten Instrumente kohärent ineinandergreifen.

Die Dringlichkeit dieser Weiterentwicklung wird durch das Mitte Juni 2026 veröffentlichte IMD World Competitiveness Ranking verschärft (IMD International Institute for Management Development, 2026). Österreich fällt darin von Rang 26 auf Rang 29 unter 70 Volkswirtschaften zurück; gegenüber 2020 sind damit insgesamt 13 Rangplätze verloren gegangen, wenngleich die Vergleichsgruppe in demselben Zeitraum erweitert wurde. Das Ranking ist kein spezifischer FTI-Indikator, bildet aber mit wirtschaftlicher Entwicklung, staatlicher und betrieblicher Effizienz sowie Infrastruktur zentrale

Rahmenbedingungen für Innovation und Skalierung ab. Das österreichische Profil bestätigt den Befund im vorliegenden Papier: Stärken in der wissenschaftlichen Infrastruktur und Bildung stehen Schwächen unter anderem in staatlicher Effizienz, technologischer Infrastruktur, Arbeitsmarkt, internationalen Investitionen und unternehmerischen Rahmenbedingungen gegenüber. Die Weiterentwicklung des FTI-Systems muss daher mit einer breiteren Standortagenda verbunden werden, die Finanzierung, Regulierung, Digitalisierung, Talente und Unternehmensdynamik gemeinsam adressiert (IMD, 2026, S. 66ff., 84ff., 92).

10. Quellen und Referenzen

BM Hattmannsdorfer u. a. (2026) *Pressekonferenz: Bilanz über ein halbes Jahr Industriestrategie* [YouTube]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=SS2qz7c-1uw>.

FORWIT (2026) *FTI-Monitor 2026*. Analyse. Wien: FORWIT. Verfügbar unter: <https://fti-monitor.forwit.at>.

IMD International Institute for Management Development (2026) „World Competitiveness Ranking 2026 Austria“. Verfügbar unter: <https://www.imd.org/entity-profile/austria-wcr/>.

Janger, J. u. a. (2025) *Evaluierung der FTI-Strategie 2030 zur Hälfte der Laufzeit*. Wien: WIFO und AIT. Verfügbar unter: <https://www.wifo.ac.at/publication/pid/57605085> (Zugegriffen: 16. Juli 2025).

Mazak-Huemer, A. und Reinstaller, A. (2026) „Exemplarische Roadmap: Industrielle Recyclingpfade in energieintensiven Industrien“. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19223922>.

OECD (2026) *OECD Economic Surveys: Austria 2026*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. Verfügbar unter: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-austria-2026_7cea027b-en.html (Zugegriffen: 16. Juni 2026).

Republik Österreich (2026) *Industriestrategie Österreich 2035. Für einen wettbewerbsfähigen Industriestandort und wirtschaftliche Resilienz*. 1. Aufl. Wien: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus.

Statistik Austria (2026) „Forschungsquote 2026 (Globalschätzung)“. Verfügbar unter: <https://www.statistik.at/statistiken/forschung-innovation-digitalisierung/forschung-und-experimentelle-entwicklung-fe/forschungsquote-globalschaetzung>.